

МОЙНАҚ РАЙОНЫ ТАРИЙХЫН ҮЙРЕНИЎ МӘСЕЛЕСИНЕ

Ниязов А.

*Өзбекстан Республикасы Илимлер академияси Қарақалпақстан бөлүми
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Мойнақ районы аймағы эзелден Қарақалпақстан тарийхында үлкен әхмийетке ийе мөкан. Бүгинде дүнья жүзинде бул атама Арал теңизиниң қурып кетиуи ҳәм оның ақыбетинде ири экологиялық апатшылықтың жүз бериуи менен биледи. Көплеген изертлеушилер жер бетиндеги ири ишки көллериниң бири болған Арал теңизиниң усындай ашынарлы жағдайға түсиуи тәбияттағы бурын-соң болған-болмағанлығы яки теңизди қайта тиклеу, оның ихтиофаунасын сақлап қалыу мәселелерин үйренип, көбинше сол аймақта жасаушы халық, оның тарийхы, мәдений мийрасы, дөреткен естелик ҳәм табиғый орталық хаққында онша көп мағлыўматларға ийе емес.

Қарақалпақстан тарийхнамасында да Мойнақ ҳәм оның этирапында жайласқан тарийхый орынлар хаққында излениулер аз. Мәселен, Қарақалпақстан совет тарийхнамасында Мойнақ районы менен байланыслы изертлеулерди тарийхый көзқарастан үйренген алым Ж.Уббиниязовты еслеймиз. Оның мийнетлеринде тийкарынан балық аўлаушылық ҳәм балықшылық санаатына байланыслы [Уббиниязов Ж.; 1961], Мойнақ балық консерва заводы тарийхына байланыслы мийнетлеринде [Уббиниязов Ж.; 1980] көбинше совет дәуиринде усы аймақты санаатландырыу мәселеси менен тығыз байланыста үйренеди. Соның менен бирге оның мийнетлеринде Мойнақ халқының дүзилесине байланыслы гейбир әхмийетли мағлыўматлар орын алған. Мәселен, урал казакларының XIX-әсирдин ақырында Аралдың кубла тәрәпине мәжбүрий көшип келиуи ҳәм олардың Тоқпақ-ата, Майпоз, Үрге ўалаятларына қонысланыуы хаққында материаллар ушырасады.

Мойнақ тарийхына байланыслы, тийкарынан Мойнақ балық консерва заводы ҳәм балықшылар жетискенликлерине байланыслы материаллар ири коллективлик мийнетлерде де көрсетилген [История Каракалпакской АССР; 1974].

Тарийхшы-алым А.Өтемисов өзиниң «Қарақалпақстан балықшылары» атлы мийнетинде балықшылық тарауы ғана емес, сол жерде жасаушы халықтың

этнографиясына байланысly бирқатар материалларды келтиреди [Өтемисов А.; 1979].

1970-ши жыллары Қарақалпақстан тарийх илиминде районлар хэм колхоз-совхозлар тарийхын үйрениў әмелге асырылған. Ж.Уббиниязов Мойнақ району «Ленин естелиги» колхозы тарийхына [Уббиниязов Ж.; 1978], Ы.Елмуратовтың мийнетинде болса Мойнақ районуның «Әмиўдария» колхозының тарийхына байланысly мағлыўматлар бериледи [Елмуратов Ы.; 1984].

Мойнақ району аймағы тек тарийхшылар емес, басқа тараў қәнигелериниң де дыққат-итибарында болды. Әсиресе бул мәселе Арал теңизи хэм оның табиғый байлықлары, тийкарынан балықшылық, Мойнақ балық консерва комбинатының искерлиги, сондай-ақ Арал теңизи фауна хэм флорасын үйрениў мәселесине байланысly жан-жақлама үйренілген. Мәселен, 1960-шы жыллары М.Штейнгард хэм Ш.Тлеубергенов тәрәпинен таярланған китапшада Арал теңизи бойы балықшыларының пидәкерлик мийнети хаққында сөз етиледи. Бул мийнетте балықшылық колхозларының экономикалық көрсеткишлери (техникалық базасы, мийнетти шөлкемлестирилиўи, оған хақы төлеў, мийнет өнимдарлығы хэм т.б.) менен биргеликте алдыңғы қатар балықшылар хаққында, колхозлардағы мәдений турмыс хаққында сөз етиледи [Штейнгард М., Тлеубергенов Ш.; 1960]. Н.Сагитов хэм А.Баймуратов тәрәпинен жазылған китапта Қарақалпақстандағы көллер хэм Әмиўдарияға қысқаша физикалық-географиялық түсиниклер берилип, Арал теңизи ихтимологиясына, Мойнақтағы илимий-изертлеў станциясы жумысларына байланысly мағлыўматлар бериледи [Сагитов Н., Баймуратов А.; 1978]. Бул бағдардағы мийнетлер тийкарынан Мойнақ этирапының географиялық-биологиялық хэм экономикалық имканиятларын анализлеў менен шекленип, усы жерде жасаўшы адамлардың турмысы, аймақтың тарийхы, тарийхий хэм муқаддес орынлар хаққында сөз етилмейди.

Қарақалпақстандағы муқаддес орынлар хаққында Ғ.Хожаниязов хэм О.Юсуповтың мийнетинде Мойнақ этирапындағы ири тарихый орынлар хэм диний уламалар хаққында мағлыўматлар берилген. Атап айтқанда, Мойнақ району аймағында жайласқан Хәким ата (Сулайман Бақырғаный), Тоқпақ ата, Ерназар Алакөз хэм т.б. мақбара хэм қәбиристанлар хаққында сөз етеди [Хожаниязов Ғ., Юсупов О.; 1994].

Мойнақ тарийхына байланысly материаллар 1991-жылы жарық көрген «Мойнақ: кеше, бүгин хэм ертең» китабында ушырасады. Оның авторлары Ж.Уббиниязов, С.Қалқашов, Е.Бегдуллаевлар көплеген тарийхий, этнографиялық хэм археологиялық материалларды, сондай-ақ районның алдыңғы қатар белсендилери, сол гездеги улыўма жағдай хаққында сөз еткен [Уббиниязов Ж., Қалқашов С., Бегдуллаев Е.; 1991].

Қ.Утениязов хэм М.Хожамуратов тәрәпинен таярланған «Мойнақ» атлы топламда усы аймақ тарийхына байланысly көлемли мағлыўматлар ушырасады

[Утениязов Қ., Хожамуратов М.; 2012]. Бул топлам Мойнақ районының 80-жыллығына бағышланып, әйемги дәуірден баслап ХХІ әсирдин басына шекемги дәуірдеги тарийхы қысқаша баян етилген. Мойнақ районының дүзилиўи Қарақалпақстан хўкиметиниң усынысы менен 1931-жылы 30-май күнги Советлердин пўткилроссиялық Орайлық комитети Президиумының қарары менен әмелге асырылғанлығы айтылады. Усы жерде айтып кетиў керек, ол гезде Қарақалпақ автономиялы ўалаяты Россия Федерациясы курамында болған еди. Усы топламда районның ХХ әсирден ХХІ әсир басларына шекемги дәуірдеги тарийхы қысқаша баян етилип, усы районның ҳәр бир тараўы, өсип раўажланыўына үлес қосқан тулғалар хаққында сөз етиледи. Бул топлам Мойнақ районы тарийхына байланыслы баҳалы мийнетлердин бири есапланады.

Улыўма алғанда, бүгинги күнге шекем Мойнақ хәм оның этирапы көп әсирлик өз тарийхына ийе. Бирақ бүгинги күнге шекем Арал теңизи хәм экологиялық апатшылық мәселесине байланыслы көплеген изертлеўлер алып барылсада, тарийхый раўажланыўы, мәдений хәм муқаддес орынлары изертлеўшилер итибарынан шетте қалып, комплекскли түрде изертленбеген. Хўрметли Президентимиз Мойнақ районына биринши келиўинде Мойнақтың мәдений-экономикалық хәм социаллық раўажланыў мәселесине итибар қаратып, «Мәденият Мойнақтан басланады» деген изги нийетин билдирген еди. Бул баслама тийкарында бүгинги күнде районда үлкен өзгерислер жүз берип атыр. Аралдың курып кеткен ултанына шөлге шыдамлы тереклерди егиў, Мойнақта социаллық инфраструктураны жақсылы, тарнспорт, коммуникация тизимин жолға қойыў жумыслары әмелге асырылды. Бүгинги күнге келип, Президентимиз тәрәпинен аймақты раўажландырыў бойынша еки қарары қабыл етилди. Мәселен, 2017-жылы 28-февраль күни «2017-2018-жыллары Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районының экономикалық раўажланыўы хәм турғынларын жумыс пенен тәмийнлеў бойынша қосымша ис-илажлар хаққында» 2803-санлы қарары қабыл етилди. Ал 2019-жылы 16-январь күни «Қарақалпақстан Республикасының Мойнақ районын комплекскли социал-экономикалық раўажландырыў бойынша ис-илажлар хаққында»ғы Өзбекстан Министрлер Кабинетиниң 37-санлы қарар имзаланды.

Көрип отырғанымыздай, заманагөй Қарақалпақстан тарийхнамасында Мойнақ хәм оның этирапы тарийхы, мәдений мийрас үлгилери хәм муқаддес орынлары, аймақтың ғәрәзсизлик дәўириндеги социал-экономикалық раўажланыўы, турғынларыдың күнделикли турмысы хәм ардақлы азаматлары хақзында илимий жумыслар алып барыў актуал мәселе болып отыр.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Елмуратов Ы. Мойнақ районының «Әмиўдария» колхозының тарийхы. – Ташкент, 1984.
2. История Каракалпакской АССР. Т. 2. – Ташкент, 1974; История рабочего класса

Қарақалпақия. – Ташкент, 1977.

3. Сагитов Н., Баймуратов А. Көллериимиз байлықларына дыққат хәм ғамхорлық. – Нөкис, 1978.

4. Уббиниязов Ж. Түслик Аралда балық аўлаўшылық хәм балық санаатын раўажландырыўдың гейпара мәселелери. – Нөкис, 1961.

5. Уббиниязов Ж. Мойнақ районы «Ленин естелиги» колхозы тарийхы. – Ташкент, 1978.

6. Уббиниязов Ж. Мойнақ балық консерва заводы. – Нөкис, 1980.

7. Уббиниязов Ж., Қалқашов С., Бегдуллаев Е. Мойнақ: кеше, бүгин хәм ертең. – Нөкис, 1991.

8. Утениязов Қ., Хожамуратов М. Мойнақ. – Нөкис, 2012.

9. Өтемисов А. Қарақалпақстан балықшылары. – Нөкис, 1979.

10. Хожаниязов Ғ., Юсупов О. Қарақалпақстандағы муқаддес орынлар. – Нөкис, 1994.

11. Штейнгард М., Глеубергенов Ш. Қарақалпақстандағы балықшылық колхозларының экономикалық мәселелери. – Нөкис, 1960.